

BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHI-PEDAGOGLARIDA KASBIY MA’NAVIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK ASOSLARI

Xabibullaeva Sayyoraxon Maxamadali qizi

Namangan davlat universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494189>

Annotatsiya. Ushbu maqola bo‘lajak maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarida kasbiy ma‘naviy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslarini tahlil qiladi. Maqolada kasbiy ma‘naviy madaniyatning tarbiyachi-pedagogning shaxsiy va kasbiy fazilatlariga ta‘siri, shuningdek, ta‘lim jarayonida tarbiyachi-pedagoglar uchun qanday metodik yondashuvlar va psixologik usullar muhim ekanligi ko‘rsatib berilgan. Kasbiy ma‘naviy madaniyatni shakllantirish uchun pedagogik va psixologik metodlar, amaliy mashg‘ulotlar va kasbiy motivatsiyaning ahamiyati hamda natijalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik madaniyat, bo‘lajak pedagog-tarbiyachi, kasbiy ma‘naviy madaniyat, kasbiy etika, axloqiy qadriyatlar, shaxsiy rivojlanish, pedagogik va psixologik asoslar.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогико-психологические основы развития профессиональной духовной культуры у педагог-воспитателей будущих дошкольных образовательных организаций. В статье показано влияние профессиональной духовной культуры на личностные и профессиональные качества педагог-воспитателя, а также какие методические подходы и психологические приемы важны для педагогов-воспитателей в образовательном процессе. Подчеркивается значение и результаты педагогических и психологических методов, практических занятий, профессиональной мотивации для формирования профессиональной духовной культуры.

Ключевые слова: педагогическая культура, будущий педагог-воспитатель, профессиональная духовная культура, профессиональная этика, нравственные ценности, развитие личности, педагогико-психологические основы.

Hozirgi kunda globallashuv jarayonlari maktabgacha ta‘lim tizimida yangi talablar va vazifalarni keltirib chiqarmoqda. Bolalar uchun sifatli ta‘lim va tarbiya berish, ularning shaxsiy va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlashda, tarbiyachi-pedagogning kasbiy ma‘naviy madaniyati juda katta ahamiyatga ega. Shu sababli hozirgi kunda bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarda kasbiy ma‘naviy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslarini o‘rganish dolzarb masalalardan biridir.

Mamlakatimizda ilg‘or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta‘lim tizimida bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlashning zamonaviy ta‘lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan ta‘lim muhitini yaratish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022— 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni da “Maktabgacha ta‘lim tizimida ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, xodimlarining professional tayyorgarligi va

mahoratini oshirib borishning takomillashtirilgan tizimini joriy etish, 2022 — 2026-yillarda 160 mingdan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshirish, maktabgacha ta’lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Bu borada bo’lajak pedagog-tarbiyachilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishga yo’naltirilgan ta’lim muhitini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ko’p jihatdan tarbiyachilarning kasbiy ma’naviy madaniyatiga bog’liq. Tarbiyachilarning ma’naviy madaniyati nafaqat ularning shaxsiy qadr-qimmatlari, balki ta’lim-tarbiya jarayonida bolalar bilan qanday aloqada bo’lishlari, qanday pedagogik usullarni qo’llashlari bilan bog’liqdir. Pedagogik-psixologik nuqtai nazardan, kasbiy ma’naviy madaniyatni rivojlantirish, tarbiyachilarning axloqiy, estetik va kasbiy malakalarini oshiradi.

Kasbiy ma’naviy madaniyat tushunchasi ta’lim sohasiga bir qator pedagog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan, o’rganishlar jarayonida ma’lum bo’ldiki, “pedagogik madaniyat” ning ilmiy ta’rifini birinchi marta ilmiy-pedagogik leksikaga V.A. Suxomlinskiy olib kirgan bo’lib, u: pedagogik madaniyat - bu pedagog shaxsini kasbiy faoliyatda namoyon qilishning o’ziga xos xususiyatidir deb ta’kidlagan. Pedagogik madaniyat pedagogdan insoniyatning ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini yuqori darajada o’zlashtirishni talab qiladi.

Kasbiy ma’naviy madaniyat esa bu pedagogning o’zining professional faoliyatida namoyon bo’lgan axloqiy, ma’naviy qadriyatlar va kasbiy mas’uliyatni o’zida mujassam etuvchi tizimdir. Bu madaniyat nafaqat bolalar bilan muloqot qilishda, balki o’z ishiga bo’lgan mas’uliyatda, ta’lim jarayonining samaradorligiga ta’sir ko’rsatadigan asosiy omildir. Maktabgacha ta’lim tarbiyachisining kasbiy ma’naviy madaniyati bolalarda axloqiy va estetik qadriyatlarni shakllantirishda bevosita ishtirok etadi, shuning uchun uning rivojlanishi ta’lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Tarbiyachilarning kasbiy ma’naviy madaniyatini rivojlantirishda pedagogik-psixologik yondoshuvlarning o’rni juda katta. Psixologik jihatdan, kasbiy ma’naviy madaniyatni rivojlantirish, pedagoglarning shaxsiy va kasbiy xususiyatlariga, ularning ichki motivatsiyasi va axloqiy qadriyatlariga ta’sir qiladi. Pedagogik nuqtai nazardan esa, kasbiy ma’naviy madaniyat tarbiyachining pedagogik faoliyatining sifatini belgilaydi. Kasbiy axloqiy qadriyatlar, bolalar bilan samarali muloqot o’rnatish va pedagogik jarayonda yuqori darajadagi mas’uliyatni amalga oshirish tarbiyachining muvaffaqiyatiga bevosita ta’sir qiladi.

Kasbiy ma’naviy madaniyatni rivojlantirishda quyidagi asosiy psixologik va pedagogik elementlar muhim rol o’ynaydi:

a) Kasbiy etika va axloqiy qadriyatlar - pedagog-tarbiyachilarning kasbiy axloqiy qadriyatlari ularning professional ish faoliyatining asosini tashkil etadi. Pedagogik etika bolalar bilan muloqotda, ularning rivojlanishini qo’llab-quvvatlashda, pedagogning mas’uliyatini kuchaytirishda muhim omil bo’ladi.

b) Shaxsiy rivojlanish - Tarbiyachilarni psixologik jihatdan qo’llab-quvvatlash, ularga shaxsiy rivojlanish uchun imkoniyatlar yaratish zarur. Bu pedagogning kasbiy ma’naviy madaniyatini oshiradi va uning ish faoliyatidagi samaradorligini kuchaytiradi.

c) Motivatsiya va ma’naviy qo’llab-quvvatlash – pedagog-tarbiyachilarning kasbiy motivatsiyasini oshirish, ularni o’z ishiga nisbatan ijobiy munosabatda bo’lishga undaydi.

Ma’naviy qo’llab-quvvatlash esa pedagoglarning o‘z maqsadlarini aniqlashga yordam beradi va kasbiy faoliyatga bo‘lgan ehtiroslarini kuchaytiradi.

d) Pedagogik trening-seminarlar - tarbiyachilarni kasbiy ma’naviy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan treninglar va seminarlar o‘tkazish, ularga axloqiy va kasbiy me’yorlar, ma’naviy qadriyatlarni tarbiyaviy faoliyatda qo’llashni o‘rgatadi.

Tarbiyachilarning kasbiy ma’naviy madaniyatini rivojlantirishda o‘ziga xos yondoshuvlar muhim ahamiyatga ega. Har bir tarbiyachining shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan yondoshuvlar pedagogning o‘zlikni anglashiga, o‘zining axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashiga yordam beradi. Pedagoglarning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga mos ravishda treninglar va psixologik yordam tizimlarini yaratish zarur.

Tarbiyachilarning kasbiy ma’naviy madaniyati bolalar bilan o‘zaro aloqada bevosita o‘z aksini topadi. Tarbiyachi tomonidan bolalarga axloqiy va ma’naviy qadriyatlarning o‘rgatilishi, bolalarda nafaqat bilim, balki yuksak axloqiy me’yorlarni ham shakllantiradi. Tarbiyachilarning axloqiy mas’uliyatni his qilishlari, bolalar bilan do‘stona va hurmatga asoslangan munosabatlar o‘rnatishga yordam beradi. Bu esa bolalarning ijtimoiy va ma’naviy rivojlanishiga turtki beradi.

Xulosa qilib aytganda kasbiy ma’naviy madaniyatni rivojlantirish esa bu faqat pedagogning shaxsiy rivojlanishi emas, balki ta’lim-tarbiya jarayonining sifatini yaxshilash, bolalar bilan ishlashda samarali natijalarga erishish uchun zarur bo‘lgan omildir. Pedagogik-psixologik yondoshuvlar yordamida tarbiyachilarning ma’naviy madaniyatini rivojlantirish ta’lim tizimining umumiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, maktabgacha ta’lim tizimida pedagoglarning kasbiy ma’naviy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar va treninglarni ishlab chiqish zarur. Bu pedagoglarning shaxsiy va kasbiy o‘sishiga yordam beradi, ta’lim jarayonining sifatini oshiradi va jamiyatning ma’naviy yuksalishiga turtki bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 -yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son)
2. Suxomlinskiy V.A. O‘qituvchining pedagogik madaniyati haqida. – Moskva: Pedagogika, 1976.
3. Врaдий Валентина Владимировна. «Формирование педагогической культуры у будущих педагогов дошкольного образования». ЯПедагог.рфВсероссийские конкурсы для педагогов.
4. S.Sh.Abduraxmonova. Bo‘lajak tarbiyachilarda pedagogik madaniyatni rivojlantirishning antroposentrizm tamoyili., Таълим ва инновацион таджикотлар (2022 йил 6.2), ISSN 2181-1709 (P).
5. Mahkamova D. Kasbiy ma’naviy madaniyatni shakllantirishda metodik yondashuvlar. // “Pedagogik izlanishlar” jurnali, 2021, №3.